

Moskalenko S., Kyrylova O. Distance media education: implementation experience using a mobile application

The article deals with the analysis of the concept of a mobile application, which is focused on the use of extracurricular media education. The result of the study is a systematic comprehension and optimization of the beta version of the application, which provides comfortable distance learning for school students and students of humanitarian classes. The application can be adapted to different forms of learning, it is easy to understand and free for users.

The main factors for increasing the effectiveness of distance education are picked out with the use of the methods of empirical and comparative analysis, generalization and monitoring methods in the research process.

The 'SUJet' project, developed and implemented in the course of the research is aimed to solve the problem of establishing effective remote communication between the teacher and the students, and to make online communication and learning safe and useful.

The application combines two ideas: to create a closed social community where the manager can communicate with the class and to teach journalism in a playable format.

Keywords: mobile application; media literacy; mobile learning; mobile technologies; educational process; distance media education.

DOI:

Бізнес-сторінка Facebook «Естетична групова гімнастика»: досвід створення та вимоги функціонування

Потапова К. М., Бучарська І. С.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У запропонованій роботі розглядається практика бізнес-сторінки спортивної школи «Естетичної групової гімнастики» в мережі Facebook. Власний досвід створення та подальшого функціонування бізнес-сторінки визначає ті практичні кроки, що має здійснити журналіст соціальних медіа, який має комерційну зацікавленість. Комунікативна діяльність у цьому випадку спрямована на подвійну аудиторію: внутрішню та потенційну зовнішню, до того ж саме внутрішня аудиторія має розповсюджувати інформацію на аудиторію зовнішню.

Ключові слова: соціальні мережі; внутрішня цільова аудиторія; зовнішня цільова аудиторія; контент групи; мережева комунікація.

1. Вступ

Постановка проблеми. У сучасному активному розвитку нових медіа важливим осередком комунікації стали соціальні мережі. Завдяки ним обмін інформацією відбувається швидше, матеріали викликають більше довіри, порівняно з традиційними ЗМІ. Найпопулярнішою платформою для категорії людей 20+ став Facebook. Наразі він охоплює

Bucharska I., Candidate of Philological Sciences
(Ph. D.), Associate Professor,

e-mail address: i.bucharsky@gmail.com,

Potapova K., Student,

e-mail address: potapova.kris.1812@gmail.com,

Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Бучарська І.С., кандидат філологічних наук, доцент,
електронна адреса: i.bucharsky@gmail.com,

Потапова К., студентка,

електронна адреса: potapova.kris.1812@gmail.com,

Дніпровський національний
університет імені О. Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна

найбільшу кількість людей у світі. За даними на 2019 р. [1], Facebook щоденно має 1,66 млрд активних користувачів.

Технології SMM активно розвиваються разом із бізнесом. Завдяки правильно організованій комунікації в цій сфері формується лояльне ставлення до бренду чи послуг. Періодичність оновлення тексту сторінки забезпечує нагадування про послугу потенційному споживачу. Так, наразі змінюється й сприйняття аудиторією новин: близько 20 % [2] користувачів вважає соцмережі головним ресурсом для інформації. За даними на 2019 р. кількість українців, що використовує Facebook становить 13 млн осіб [3].

Отже, SMM дозволяє створювати уявність «живої комунікації»: на сторінці розповідаються історії, спілкуються люди (коментарі, репости). Під час модернізації соцмереж Facebook сприяв прогресу в сфері комунікації та реклами. Окрім особистого профілю в Фейсбуці, вже давно з'явилися бізнес-сторінки, що слугують зв'язком між клієнтами різних послуг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Найбільшою перевагою використання SMM-технологій є їхня доступність. У роботі «Формування стратегії просування у соціальних мережах» Н. М. Павлішина та Т. В. Наливайко [4] зазначають, що задля досягнення потрібного результату, малий бізнес має пройти певні 11 етапів, серед яких перший – визначення концепції аудиторії. О. В. Птащенко, Я. М. Куц [5] підтверджують думку, що на сьогодні соціальні мережі посідають чи не найперше місце при комунікації зі споживачами. Також вони акцентують увагу на тому, що малий бізнес може успішно розвиватися у світі сучасних технологій завдяки інструментам для автоматизації маркетингу, CRM, соцмережам, SEO, контент-маркетингу та інтернет-рекламі. Н. Вовк та Х. Богуш [6] серед основних прийомів (на прикладі сторінки в Instagram) відзначають, що контент сторінки містить фотографії, формат сторіз (відео 10–15 секунд), дописи (власне з самим контентом), хештеги та зворотний зв'язок.

Спортивна школа з естетичної групової гімнастики [7] – суб'єкт малого бізнесу, її Facebook-сторінка, наш об'єкт дослідження, виконує дві взаємопов'язані між собою функції: комунікативну та рекламну.

Мета статті – визначити та дати загальну характеристику інструментарію роботи журналіста сторінки.

У дослідженні був використаний описовий **метод**, який дозволив викласти основні результати практичної спроби застосування SMM-технології.

2. Результати і обговорення

Основною функцією бізнес-сторінки школи «Естетична групова гімнастика» є комунікативна. Вона має забезпечити ефективну внутрішню комунікацію між членами групи, створення та підтримку гарного іміджу школи серед спортсменок та їхніх батьків. Таким чином формується лояльне ставлення до організації, збільшується довіра до неї, формується відчуття «себе» як важливої частини колективу.

Інша, рекламна функція, можлива завдяки зовнішній комунікації із потенційними клієнтами. Можливості Facebook та звички користувачів мережі дозволяють вести піар-діяльність та здійснювати непряму рекламу, завдяки участі уже «реальних» клієнтів, які «лайкають», «репостять» інформацію, «діляться» нею. Таким чином алгоритм

розповсюдження інформації в соцмережі Facebook розширює її потенційні можливості, тобто перша функція автоматично запускає розвиток наступної.

Внутрішня цільова аудиторія сторінки – учениці школи «Естетична групова гімнастика» та їх батьки. Інформація орієнтована на те, щоб допомогти кожній дитині та батькам відчувати себе невід’ємною частиною колективу та його важливою складовою, налаштувати на позитивне ставлення до школи. Інформація має позитивно визначити особисту значущість кожної дитини для колективу школи. Публікації сторінки фіксують успіхи учениць, «документують» цей успіх, що важливо і для учениць, і для їх батьків, які матимуть бажання цим «поділитися», таким чином автоматично почнуть працювати на зовнішню цільову аудиторію.

Зовнішня цільова аудиторія – це потенційні клієнти, тобто дівчата, які мають бажання займатися гімнастикою, та їх батьки, які зацікавлені в результатах дітей. Розвиток школи, поступове збільшення кількості учениць дозволить розширити список потенційних можливостей закладу. По-перше, фінансова спроможність школи дозволить покращити умови тренування, що має позначитись на результатах змагань. Великий колектив, який демонструє успіхи в змаганнях має привабливий імідж, що впливає на вибір потенційних клієнтів.

Стрижневою складовою контенту сторінки спортивної школи прогнозовано стають звіти про змагання, проте період «між змаганнями», який може тривати місяць і більше, зумовлює проблему наповнення сторінки матеріалами однаково цікавими і внутрішній, і зовнішній аудиторії. В традиційних медіа ця проблема вирішується за рахунок «редакційного портфелю» – публіцистичних «позачасових» матеріалів. Питання його аналогу актуальне для Facebook-сторінки.

Комунікація в соцмережах так само потребує періодичності. Тобто «пости» мають виходити якщо не щоденно, то як мінімум через день або два, можливо навіть три – проте це має відбуватися з такою частотою, аби аудиторія не встигла забути про ваш бренд. Навіть якщо розбити на кілька публікацій виступи різних команд, постів буде недостатньо. Крім того, виникає питання як збільшити аудиторію сторінки, якщо її профіль створено з нуля. Звичайно, що стартова аудиторія в сторінки з’явиться беззаперечно: батьки, які уже є у колективі. Проте, навіть для того, щоб вони робили репости та не розчарувалися в організації, контент передусім має бути цікавим. Група естетичної групової гімнастики в Дніпрі була створена в кінці 2019 р., а початок публікацій датовано 2020 р. на Facebook-сторінці школи «Естетична групова гімнастика». Тобто «жива» мережева комунікація формувалася «з нуля». Контент, спрямований на аудиторію батьків учнів школи, створювався за такими принципами: невеликі, але інформативні текстові матеріали, що зацікавлять читача і не дадуть занудьгувати, обов’язковий супровід медіафайлами, позначення геолокацій відвідувань та «гачки» в текстах (наприклад, використання великих літер у текстовому повідомленні та введення тексту капсом, використання смайлів або маленьких картинок, слова заклик до дії тощо) (рис. 1).

Зі святом! Христос Воскрес! Ось він, нарешті Великдень

Ми бажаємо вам, щоб у вашому домі панували любов та тепло, добробут і злагода, взаєморозуміння та повага, а найголовніше - здоров'я 🌻

У цей непростий час для всіх ми бажаємо вам ще терпіння, адже воно на пару з любов'ю допомагає пережити всі негаразди 😊

Наші дівчата не тільки прекрасні гімнастки, а й розвиваються всебічно, тому ще дуже творчі. Ось таку красу вони підготували для своїх родин самі! Дівчатка малі і дужечки старалися, це наші наймолодші команди

Без шпагатів ми ніяк 😊 Кожен день не забуваєм розтягуватися, незважаючи на те, що сидим вдома і хочеться полінуватися. Краще себе тримати у формі ніж потім намагатися це повернути!

Використовуємо будь-які локації: від фітнес-кубиків до дивану 😊 Проявляємо креатив та працюємо в повну силу.

Прекрасну картину підготувала наша учениця з команди «Delice splash» Стримовська Анна 🙌 Ось така прекрасна гімнасточка в неї вийшла, яка тепер прикрасить оселю та буде піднімати настрій на карантині 🌸

Рисунок 1. Використання смайлів, слів заклик до дії тощо.

Завдяки тому, що контент сторінки дозволяє батькам продемонструвати успіхи дітей, більшість дорослої аудиторії зацікавлена в постійному оновленні сторінки. Коли тренер-журналіст представляє учениць, він «хвалить» не себе, а учениць, віддає належне їх успіхам. Коли батьки роблять репост цих матеріалів, вони не «хваляться» дітьми, а «діляться» сторінкою. Завдяки цьому, новина висвітлюється у користувачів мережі, що підписані на сторінки «наших» батьків. Таким чином, відбувається запуск кола піар – потенційні майбутні клієнти наочно бачать результати не через рекламу, а через успіхи своїх знайомих.

Лояльність часто формується саме через друзів чи знайомих користувачів. Потенційні клієнти бачать результат діяльності школи на прикладі дітей своїх рідних та знайомих, а не якихось невідомих їм спортсменів з «великої літери».

Рисунок 2. Актуальні новини для спортсменок

Задля подальшого розвитку, контент має стати регулярним, а ці самі батьки – потрапити «на вудочку» групи. Міжсезонний контент може торкатися різних тем: новинки про тренерів чи спортсменок, фотосесія занять, способи занять вдома з метою підвищення кваліфікації.

Так, одним із напрямків інформаційної роботи стала добірка корисних сайтів та книжок, публікацій відомих спортсменів та тренерів, з порадами чи прикладами вправ для занять вдома, які стали актуальними в умовах карантину. Такі пости можуть виходити під тегом окремої рубрики, виконувати мотиваційну функцію для учнів школи (рис. 2).

Крім того важливу роль має індивідуальний підхід до дитини. Це можна зробити за допомогою привітання з днем народження. Колектив невеликий і спільні свята роблять його «домашнім». Також, як засвідчила практика, такі публікації активізують комунікативну функцію в аудиторії – батьки та діти охоче вітають своїх тренерів та подруг зі святом (рисунок 3).

Рис. 3. Коментарі після публікації постів про привітання

Сегментування інформації здійснюється завдяки хештегам – вони виставляються один за одним в кінці текстового повідомлення. Пізніше, може скластися така ситуація, коли людина про нас почує, а знайти за пошуком не зможе: тоді на допомогу можуть прийти саме

теги, проставлені в публікації. Крім того, людина, яка регулярно цікавиться визначеним контентом, може побачити ваші пости в рекомендаціях (рисунок 4).

#гимнастика #естетичнагруповагимнастика #хг #спорт
#дети #спортднепр #залишаємосьвдома #шпагат
#розтяжка #гимнастка

#гимнастика #естетичнагруповагимнастика
#залишаємосьвдома #малюнок #малюнокгимнастки
#творчість #діти

Рисунок 4. Хештеги. Сегментація контенту

3. Висновки

Таким чином, можна побачити, що використані технології позначилися на активності групи. Найкращого результату досягли публікації, що містять привітання із днем народження тренерів та спортсменок – саме тоді внутрішня аудиторія починає активно коментувати пости та активізувати комунікацію. Серед переглядів публікацій сторінки зовнішньою аудиторією найбільшого охоплення набули пости з відеоматеріалами. Серед них – різні заняття дівчат вдома. Крім того, як показала практика, батьки мають звичку поширювати результати дітей після змагань, що працює на збільшення цільової аудиторії.

Список використаних джерел

1. 20 + Facebook Статистика и факты для 2020. URL: <https://www.websitehostingrating.com/ru/facebook-statistics/> (дата звернення: 07.05.2020).
2. Что такое SMM? URL: <https://www.site2b.ua/web-blog/smm.html> (дата звернення: 07.05.2020).
3. Українська аудиторія Facebook за рік зросла на 3 мільйони осіб (інфографіка). УНІАН. 14.02.2020. URL: <https://www.unian.ua/economics/telecom/10445769-ukrajinska-auditoriya-facebook-za-rik-zroslo-na-3-milyoni-osib-infografika.html> (дата звернення: 07.05.2020).
4. Павлішина Н.М. та Наливайко Т.В. Формування стратегії просування у соціальних мережах. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2019. Вип 6 (23). С. 341–347.
5. Птащенко О.В., Куц Я.М. Переваги використання Інтернет-маркетингу для розвитку малого бізнесу. Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). С. 181–183.
6. Вовк Н., Богуш Х. Просування діяльності підприємства малого бізнесу у мережі Інтернет. Інформація, комунікація, суспільство 2019: Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції ІКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. URL: <http://ics.skid-tp.info/ICS2019Proceedings.pdf>, (дата звернення: 07.05.2020).
7. Facebook-сторінка спортивної школи естетичної групової гімнастики. URL: https://www.facebook.com/Естетична-групова-гімнастика-109418603863028/?modal=admin_todo_tourr (дата звернення: 07.05.2020).

Potapova K., Bucharska I. "Aesthetic gymnastics group" Facebook Business Page: experience of creation and requirements of functioning

Modern communication needs innovations and changes that will satisfy its requirements. And social networks have become a kind of implementation of communication. Nowadays the communication means not only "sending messages", but also publications on social media, reposts of these posts, reactions to them, comments and likes. Business also requires communication, certain relationship with customers and the ability to maintain a positive image of the organization or brand. Thus, in addition to the websites that have already become classic forms of interaction, modern communication has moved to social networks. In this way, everyday communication can become easier.

The aim of the article is to consider communication in social networks on the example of a specific organization, determine the target audience and brand requirements, issues of filling the page with content, raising an "active audience" from the start, increasing reader interest and holding their attention on the page and the organization

itself. The issue will be considered on the specific example of a sports school. The Facebook group of the school was created from scratch. Communication is aimed at two audiences: internal and external, which must be constantly supported by interest and development.

Each sports organization can choose a relevant topic that will interest both internal and external audience. One of the main conditions of its popularity is regular content and constant reminders. The main tools that journalists use in their work are geolocations, hash tags and "attention hooks". Texts shouldn't be long and they may be divided into a large number of paragraphs. Since most Facebook users prefer mobile devices, the readers' attention is quickly distracted and the eyes are tired, the text doesn't have to be overloaded, but rather concise. Each publication should contain media files (video or photo content), which are also one of the best means of attracting attention.

Keywords: social networks; internal target audience; external target audience; group content; communication in social networks.

DOI:

Вірусна комунікація як засіб поширення конфліктного дискурсу (досвід створення термінологічного покажчика)

Стрикалова Т. А., Гудошник О. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті представлені технології пролонгації конфліктного дискурсу; вірусні комунікації та прийоми подані через аналіз політичного контенту соціальних мереж. Представлені основні характеристики та ознаки холівару, хайпу, мережевої агресії та меметики в процесі розгортання конфлікту.

Ключові слова: конфлікт; конфліктний дискурс; холівар; вірусний контент; клікбейт; мем.

1. Вступ

Постановка проблеми. Сьогодні у масовій комунікації особливої популярності набув конфліктний дискурс. Для нього характерна агресивна комунікація, яка не передбачає діалог, а тільки вибір між двома сторонами конфлікту. Дослідження конфліктного дискурсу є актуальним, тому що ця своєрідна «антикомунікація» досить стрімко через свою вірусність поширюється мережами, адже хайп завжди привертає увагу. Конфліктний дискурс у різних своїх жанрах отримує пролонгацію в соціальних мережах: коментарі, блоги, форуми. Актуальність вивчення конфліктного дискурсу зумовлена необхідністю узагальнити базові характеристики явища, дослідити особливості його розвитку та представленість на різних рівнях комунікації, виокремити жанри та підвиди.

Hudoshnyk O., Candidate of Philological Sciences
(Ph. D.), Associate Professor,
e-mail address: ovgudoshnik@gmail.com,
Strykalova T., Student,
e-mail address: strykalova_t@fszmk.dnulive.dp.ua,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova str., Dnipro, 49050, Ukraine

Гудошник О. В., кандидат філологічних наук, доцент,
електронна адреса: ovgudoshnik@gmail.com,
Стрикалова Т. А., студентка,
електронна адреса: strykalova_t@fszmk.dnulive.dp.ua,
Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара,
вул. Наукова, 13, Дніпро, 49050, Україна